

**ВЫЯВЛЕНИЕ АНАЛОГИЙ КАК ОДИН ИЗ УСПЕШНЫХ МЕТОДОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ЗООНИМИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481636>

Латипов О.Ж.

к.ф.н., доцент

*Профессор кафедры Изучения языков
Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан*

Глобализационный процесс диктует все новые условия ведения сотрудничества между странами и континентами. Интенсивное развитие международных связей, проведение Саммитов, Конгрессов, Форумов международных организаций, деловые встречи немыслимы без переводчиков и переводческой науки. Переводческое дело всегда служило успешному осуществлению процесса межкультурной коммуникации. Благодаря переводам мы имеем возможность познакомиться с историей, бытом и культурой других народов. В этом отношении на помощь переводчику приходят различные словари: словари-справочники, двуязычные толковые, фразеологические, идиоматические и другие словари.

Для того, чтобы как можно ближе познакомиться с той или иной ментальностью, прежде всего, необходимо усвоить семантику идиоматических выражений и паремий, отражающих лингвокультурологическую специфику народов мира. Порой переводчик текстов художественной литературы затрудняется в поисках нужного слова или устойчивого оборота речи, чтобы передать необходимый колорит, сохраняя при этом общий смысл текста оригинала. В данном случае ему необходимо вооружиться эквивалентными или аналогичными вариантами образных метафорических выражений того языка, на который он собирается осуществлять перевод.

В ходе работы с лексикографическими источниками для ведения исследований в области зоонимической лексики, нами было выявлено множество аналогичных образных выражений в русском и узбекском языках, что, несомненно, поможет переводческому делу (особенно, при переводе текстов художественной литературы) и, разумеется, эффективному осуществлению процесса межкультурной коммуникации.

Зоонимическая лексика составляет богатый фразеологический пласт любого языка, так как животный мир является неотъемлемой и в то же время активной частью всей природы. Человеку привычно воспринимать предметы и явления окружающего мира через призму зоонимических образов, чтобы придать своей речи эмоционально-экспрессивную значимость и повысить силу воздействия на собеседника.

Выявление соответствий, поиск аналогичных вариантов фразеологизмов и паремий в разных языках является одним из эффективных способов осуществления переводческого дела. Следовательно, переводчику необходимо вооружиться богатым арсеналом аналогичных и эквивалентных идиоматических выражений тех языков, на который он планирует осуществлять перевод.

Примерами эквивалентности могут служить такие паремии русского и узбекского языков, как *цыплят по осени считают - жўжани кузда санайдилар*; *как с гуся вода - дунёни сув босса, ўрдакка не гам? куриные мозги у кого-н. - товуқ мия* и другие.

Аналогичных примеров куда больше: *идти гуськом - турнақатор бўлиб юриши*; *видно птицу по полету - боланинг бўлиши бошидан маълум*; *птицы одного полета - ўхшатмасдан учратмас*; **как угорелая кошка - оёғи куйган товукдай** (если в русском языке данная ситуация (состояние паники) ассоциируется с зоонимом “кошка”, то в узбекском языке – с зоонимом “курица”); **как мокрая курица - думи юлинган товукдек** или **синонимичное: сувга тушган мушукдай** (здесь же наблюдается обратное:

жалкий вид человека носитель русского языка передает посредством зоонима “курица”, а носитель узбекского языка ассоциирует данное явление через зооним “кошка”); *желторотый птенец - она сути огзидан кетмаган; надулся, как индюк - гоз юриш; куш тилини куш билади* или синонимичное *кўр кўрни қоронгида топар - рыбак рыбака видит издалека; голодной курице просо снится - товукнинг тушига дон киради; с петухами - хўроз қичқирмасдан; гусь свинье не товарищ - ўрдак билан топишган хўрознинг катагини сув босади; лучше синица в руках, чем журавль в небе - узоқдаги қуйруқдан яқиндаги ўпка яшии; одна ласточка весны не делает - бир қарга билан қиш келмас; без труда не вынешь и рыбку из пруда - тоққа чикмасанг дцлона қайда, жон куйдирмасанг жонона қайда; чумчуқ пир этса, унинг юраги шир этади - трусливый как заяц; чумчуқ сўйса ҳам қассоб сўйсин - дело мастера боится; чумчуқдан кўрққан тарик экмас - волков бояться – в лес не ходить; бир кесак билан икки қаргани урмоқ - одним ударом убить двух зайцев; ўртогинг бойўгли бўлса, турмушинг – вайрона – с кем поведешься, того и наберешься.*

С компонентом бўри/волк встречаются следующие соответствия: **бўрининг оғзи еса ҳам қон, емаса ҳам қон – козел отпущения; кўйни бўрига топширмақ – пустить козла в огород; волчий аппетит – иштаҳаси карнай** и другие.

Самое большое количество соответствий зоонимической фразеологии в сопоставляемых языках приходится на такие зоонимы, как “лошадь” и “собака”, что объясняется более близким предрасположением данных животных к человеку. Сравним, *собака умней бабы: на хозяина не лает – ит вафо, хотин - жафо; собака бела, собака черна, а дух один – оқ ит, қора ит, барибир ит; жить как кошка с собакой – иту мушукдай яшамоқ; ит хурар, карвон ўтар – собака лает, ветер носит; ит юрса, сўнтак топар – кто ищет, тот всегда найдет; как собака на сене – ўзи емас, итга бермас; каждая собака знает – отнинг қашқасидай маълум; ит билан ит талашар,*

*огиз-бурун ялашар – свой своему поневоле брат; ит эгасини, мушук бекасини танимайди – сам черт ногу сломит; пес на своего хозяина похож – мол эгасига ўхшамаса, ҳаром ўлади; лошадь сдохла – собаке праздник - отнинг ўлими – итнинг байрами; отнинг қашқасидай – как белая ворона; растолстевшая лошадь сбрасывает с себя седока – ит қутурса, эгасини қопади, эшак семирса эгасини тепади; добрую лошадь одной рукой бей, другую слезы вытирай – яхши отга бир қамчи, ёмон отга минг қамчи; куда конь с копытом, туда и рак с клешней – сичқон сигмас унига, галвир боглар думига; конь вырвется – догонишь, а слова сказанного не веротишь – айтилган сўз – отилган ўқ; отдай соглом – здоров как бык; упасть, так с коня – осилсанг баланд дорга осил (буквально: вешаться – так на высокой виселице); ёлғиз отнинг чанги чиқмас, чанги чиқса ҳам донги чиқмас – один в поле не воин; от ўрнини той босар – яблоко от яблони недалеко падает; от айланиб қозигини топади – возвращение на круги своя; “коня куют, а жаба лапу подставляет - эшакка тақа қоқилганда, қурбақа ҳам оёгини кўтарар; даренному коню в зубы не смотрят – берганнинг бетига қарама; узумини е, богини суриштирма; не в коня корм – тиши ўтмайди, кучи етмайди” [1, 456 с.]; жеребец гнед, на нем шерсти нет – тўриқ тойнинг туки йўқ; лошадь воду везет, а козел сзади идет да бородой трясет – аравани от тортар, кўланкасини – ит; **ҳар тойча ўзи сув ичган булогини мақтар – каждый кулик свое болото хвалит.***

С зоонимом рыба/балиқ можно обнаружить несколько аналогичных фразеологизмов: “рыба тухнет с головы – балиқ бошидан сасир; ни рыба ни мясо – на уёқлик, на буёқлик; или ни рыба ни мяса – ни кафтан, ни ряса – на қуш эмас, на ҳайвон, на дон эмас, на сомон; балиқ сув билан тирик, одам – эл билан – рыбам – вода, птицам – воздух, а человеку – вся земля” [1, с. 604].

Таким образом, каждому языку присуща своя специфика употребления устойчивых оборотов речи. Денонативность предметных обозначений во сопоставляемых язқках общая, однако в плане коннотативного характера

зоонимической фразеологии русского и узбекского языков наблюдаются расхождения. Наличие общих предметов и явлений окружающей среды способствуют появлению аналогичных образных выражений в каждом народе, знание и уместное употребление которых является залогом успешного перевода текстов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахимов М. М. Узбекско-русский и русско-узбекский словарь. – Т.: Академнашр, 2014. – 704 с.
2. Бакиров П.У. Пословицы – энциклопедия народной жизни. Т.: Академнашр, 2018.